

СИНТЕЗ МЕТАЛЛОХЕЛАТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА

¹Намозов О.М., ²Шоназарова Ш.И., ²Каримов М.М.

¹Ташкентский государственный технический университет, Ташкент,
Узбекистан

²Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического
университета, Алмалык, Узбекистан

Всестороннее изучение особенностей реакций образования комплексов полимер-металл, то есть исследование их устойчивости, структуры и состава, раскрытие механизма образования комплексов, а также влияния конформационного состояния макромолекул и природы металлов на процессы формирования комплексов представляют большой теоретический интерес [1]. Кроме того, исследование реакции комплексообразования на модельных системах макромолекула-ион металла в ряде случаев позволяет выяснить специфические особенности металлоэнзимов, которым принадлежит немаловажная роль в живых организмах [2].

Как правило, для инкорпорации металлов в состав полимеров-носителей вводят хелатные узлы, что сопряжено с определенными сложностями синтетического характера [1,3]. Поэтому гораздо проще и удобнее использовать в качестве носителей, например, природные полипептиды. Для большинства металл-полимерных комплексов информация об их структуре и соотношениях структура-свойства изучены недостаточно. В этом случае задачи конструирования систем направленной доставки биологически активных систем в организм смыкаются с фундаментальными вопросами связи архитектуры/топологии макромолекул сложного строения со свойствами, проявляемыми ими в растворах [4].

Изучение полимерных систем с инкорпорированным металлом является перспективной задачей, поскольку изучение биологического поведения таких препаратов может дать нетривиальные результаты и сведения о конформационных характеристиках металл-полимерных комплексов и координационном поведении ионов металлов в связанном состоянии [1,3]. В этом плане заслуживает внимания изучение процесса комплексообразования полимеров не только синтетических, но и природных (полипептидов) с микроэлементами (ионами металлов). Такое исследование позволяет провести моделирование биологических процессов, протекающих в живом организме, решать, как фундаментальные, так и прикладные задачи создания новых лекарственных средств [2,5].

У макромолекулярных комплексных соединений первого класса основная цепь содержит металл и распадается при его удалении. Синтез такого рода соединений осуществляется поликоординацией многовалентных ионов металлов с полидентантными низкомолекулярными лигандами. Независимо от типа лиганда их называют координационными полимерами. Полимерные комплексные соединения второго класса представляют собой координационные соединения с макромолекулярными лигандами, синтез которых осуществляется взаимодействием готового макромолекулярного лиганда, содержащего реакционноспособные функциональные группы, с ионами металлов. В наших исследованиях также были синтезированы полимерные комплексные соединения второго класса.

После щелочного гидролиза кокона тутового шелкопряда *Bombyx mori*, волокно промывали дистиллированной водой несколько раз до нейтральной среды (рН 6,0-6,5), после этого волокно помещали в растворы (объемом 50 мл) 0,1 н хлорида кобальта ($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). Были приготовлены по 4 из каждого раствора и в

каждый раствор были помещены по 0,2 г фиброина. В аналогичных условиях были приготовлены растворы, где в качестве полимер носителя были использованы иониты сополимера стирола дивинилбензола марок: КУ-2-8, S-930, А-310 и АН-31. Сорбцию ионов металлов измеряли фотоколориметрическим методом по времени через каждые 15, 30, 60, 90 мин. С увеличением продолжительности сорбции ионов металлов наблюдается повышение доли иммобилизованного металла на полимерах, а количество связанного кобальта зависит от природы функциональных групп в исследованных полимерах.

Методом ИК-спектроскопии были изучены образцы полученных поликомплексов кобальта в лаборатории физических исследований ИБОХ АН РУз им. А.С. Садыкова. Анализ полученных ИК-спектров указывает на то, что в исследованных системах ионы кобальта связываются с полимерами в основном за счёт координационных связей.

Оригинальным подходом, реализуемым в данной работе, является использование в нём в качестве полимерного носителя ионов металлов природных полипептидов, получаемых гидролизом тутового шелкопряда. Использование указанных полипептидов для исследования комплексообразования предопределяет и новизну исследования, и возможность практического использования в медицине металлополимерных комплексов на основе кобальта.

Литература

1. Березин Б. Д., Ениколопян Н. С. Металлопорфирины. М.: Наука, 1988. 160 С.
2. Логинова Н.В. Металлокомплексы в медицине: от дизайна к химиотерапии и диагностике. Мн.: БГУ, 2006. 203 с.
3. Vepari C., Kaplan D.L. Silk as a biomaterial. *Prog Polym Sci* 2007; 32(8–9): 991–1007, <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2007.05.013>.
4. Soloway A. H., Tjarks W., Barnum B. A. The Chemistry of Neutron Capture Therapy // *Chem. Rev.* 2015. Vol. 98. P. 1515–1562.
5. Roat-Malone R. M. *Bioinorganic Chemistry: A Short Course*. New Jersey: John Wiley&Sons Inc., 2002. 348